

Олег Ермаков

НЕЛЖИВАЯ ПЛОТЬ

Устройство тела инопланетян

Oleg V. Yermakov. – Undeceptifl Flesh.
Aliens Body Structure

Английское слово alien, «инопланетянин», составленное из корня lie, «ложь» и частицы отрицания a-, означает «нелживый». В этом имени заключена вся сокровенная сущность Пришельцев: тела их, в отличие от наших, не таят душу, сущую в них, а являют ее.

The English word alien, extraterrestrial, made up of the root lie and the negation particle a, means “undeceptifl” This name contains the entire innermost essence of the Aliens: their bodies, unlike ours, do not hide the soul that exists in them, but reveal it.

Киев – 2024

Ложь есть то, что скрывает природу вещей: это S'UN'дук, та^ящий Ист^ину. Истина же — это высшая и неизменная Реальность, не нуждающаяся в сокрытии и состоящая из себя^я одной. Ложь — сундук глухой: дело его есть скрывать. Если бы он стал прозрачным и явил свое содержимое, сущностно он стал бы Истиной как златом в нем и лжи как тьмы, Второго не стало.

Таково есть различие тел землянина и Пришельца. Тело землянина скрывает сущую в нем его причину — душу, и с тем оно есть плоть лживая. Тело Пришельца — прозрачный сосуд души, данный Творцом не скрывать, но ^являть ее. Это нелживая плоть, свойства коей духовны: душа, проницающая ее насквозь, возвышает ее до себя.

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начальное Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

Что наверху, то и внизу.

Гермес Трисмегист. Изумрудная скрижаль

На небе те же люди, что и на земле, и наоборот.

Абхазский эпос

Тело призвано быть выражением личности.

Оно должно быть не маской, но ликом.

*Оливье Клеман. Истоки. Богословие отцов
Древней Церкви. Тексты и комментарии*

Сотворенные Богом Адам и Ева в Эдемском саду «жили на земле, будто на небе, и, будучи в теле, не терпели нужд телесных: не нуждались ни в крове, ни в доме, ни в одежде, и ни в чем другом подобном».

Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения. Беседы на книгу Бытия. Т. 1

*До падения человека тело его было чуждо настоящей
дебелости и тяжести. Чувства его были несравненно тоньше,
действие их было несравненно обширнее, вполне свободно.*

*Свт. Игнатий Брянчанинов. Том третий.
Аскетические опыты. Слово о смерти*

*Человечество представляет из себя множество душевных (в сущности душевно-духовных) существ, из которых каждое укрыто таинственным образом за одной, для него центральной и единственной, именно только ему одному служащей вещью, именуемой «его телом». Каждый человек есть такой «душе-дух», который укрывается за своим телом от других людей и доступен им только через него; сам же себе он доступен кроме того и непосредственно: он «воспринимает» свои состояния, помыслы, намерения, огорчения, фантазии и т.д. в порядке простого испытания и осознания их, не «догадываясь о них», а «пребывая в них». **Наше тело загоразживает нашу душу от других** и в то же*

время, выражая (то намеренно, то непреднамеренно) наши душевные состояния, передает о них (или выдает их) нашим ближним. // Это можно было бы выразить так: человек человеку есть духовно-душевно-телесное инобытие.

Каждый из нас как «душе-дух» пожизненно связан с одним единственным в своем роде телом, которое его овеществляет, изолирует, обслуживает, питает и символизирует. Это есть первоначальная аксиома человеческого существования: «ты не я, а я не ты»; и далее «ты обо мне – только

через мои телесные проявления», а «я о тебе только по твоим вещественным знаменованиям». Наши души разъединены вещественной пропастью и связываются взаимным наблюдением и истолкованием телесных проявлений.

И.А. Ильин. Аксиомы религиозного опыта (выделено мной)

Падение Человека с Небес, положившее начало его земной истории как низведение его бытийности в со-бытийность, ввергло Душу, искру Вечности, которой есть он, в мир иллюзии, субстратом которой есть физическое тело. Став маской Души (ведь иллюзия – маска Реальности), в своем единстве с ней оно дало Человека Земли, маски Неба. Но есть во Вселенной и Люди, не павшие в иллюзию, ибо они не покинули Небо. Тела, получаемые ими как Душами от Создателя ради явления нам как Антропов Иного, не прячут их Суть, но являют ее. Тело этого рода не маска Души – лик ее: плоть, причастная Вечности, с комплексом согласных сему свойств*. Именно в таких телах предстает нам Небесный Народ: автотрофы, глядящие в Мир мозгом как сердцем их (см. таблицу).

The fall of Man from Heaven, which marked the beginning of his earthly history as the degradation of his being into co-being plunged the Soul, the spark of Eternity, which he is, into the world of illusion, the substrate of which is the physical body. Having become the mask of the Soul (after all, illusion is the mask of Reality), in its unity with Soul it revealed the Man of the Earth, the mask of Heaven. But there are also People in the Universe who have not fallen to illusion, because they didn't leave Heaven. The bodies they receive as Souls from the Creator for the sake of appearing to us as Anthrops of Other do not hide their Essence, but reveal it. A body of this kind is not a mask of the Soul, but its face: flesh, involved in Eternity, with a complex of properties consistent with this. It is in such bodies that the Heavenly People appear to us: autotrophs, looking into Universe with their brains as their hearts (see table).

Таблица • Table

Сущностное различие Землянина и Космита Essential difference between Earthman and Cosmit

Землянин • Earthman	Космит • Cosmit
<p>Рознь тела и Души: тело таит Душу как время — Вечность. • Discord between body and Soul: the body conceals the Soul as time conceals Eternity.</p>	<p>Единство тела и Души: тело являет Душу как свою вечную Суть. • Unity of body and Soul: the body reveals the Soul as its eternal Essence.</p>

* В истории человечества представление об инопланетянине как сущности, тело которой служит явлению души, опирается на богатый философский и культурный контекст. Давайте рассмотрим его.

Философская интерпретация

1. Платоническая концепция:

- В платонической традиции инопланетянин, как существо, чья внешность полностью отражает внутреннюю сущность, можно рассматривать как идеал. Они представляют собой форму, в которой нет дисгармонии между внешним и внутренним. Это напоминает платоновские идеи, где истинная форма (эйдос) является совершенным выражением сущности.

2. Гностицизм:

- С позиции гностических учений, инопланетянин, являющий свою сущность открыто, понимается как существо, которое преодолело иллюзии материального мира. Такие существа обитают в мире Истины, где нет места лжи и обману, и потому их физическая форма не скрывает их духовную природу.

3. Восточные философии:

- В индийской философии и буддизме, где истина (Сатья) и реальность (Таттвам) рассматриваются как неотъемлемые аспекты бытия, инопланетянин, являющий свою внутреннюю сущность, выступает символом просветленного состояния. Такое существо преодолело майю (иллюзию) и пребывает в лоне чистой Истины.

4. Даосизм:

- В даосизме концепция Дао как естественного пути, предполагает гармонию внешнего и внутреннего. Инопланетянин, чье тело являет его душу, является примером существа, живущего в совершенной гармонии с Дао. Такое существо не имеет внутренних конфликтов и благодаря их отсутствию полностью выражает свою природу.

Культурная интерпретация

• Научная фантастика:

- В литературе и кинопроизведениях научной фантастики инопланетяне часто изображаются как существа с продвинутыми технологиями и глубоким пониманием Вселенной. Такое толкование предполагает, что эти существа обладают моральной и духовной честностью, превосходящей человеческую. Они не таят свою сущность и составляют общество, где ложь исключена.

Таким образом, идея, что инопланетяне являются нелживыми существами, тела чьи являют их душу, затрагивает глубочайшую философскую тему природы Истины и лжи, концептуально представляя собой гармоничное воззрение на то, как инопланетные существа могут воплощать идеал Истины, к которому стремятся философские и религиозные традиции Земли.

Дополнение 1

Пришельцы: кто они, каковы и откуда

Серые пришельцы (англ. Grey aliens), известные также как *Сѳрые* (англ. grey) — гипотетическая раса гуманоидных пришельцев-инопланетян, часто встречающаяся в кинематографе и художественной литературе. Упомянуты очевидцами НЛО. Являются одним из объектов исследования неофициальной науки уфологии. Другой распространѳнный стереотип инопланетян — *зелѳные человечки*.

Википедия (выделено мной)

Вообразим себе существо, прикрытое прозрачной гибкой кожей, не пропускающей никакой материи. Под кожей находится хлорофилл, как у растений, способный разлагать углекислый газ крови и другие отбросы тела и образовывать кислород и другие питательные вещества... Если бессмертно земное человечество, то почему не может быть бессмертно и единое существо в своей прозрачной оболочке! Природа или разум человека со временем могут этого достигнуть. Я уверен, что зрелые миры, вне земли, уже дали таких существ: бессмертных, живущих солнечными лучами.

Константин Циолковский. Космическая философия

Многолики и спорны рассказы о том, каковы наши звездные Гости-Антропы. А правда о них такова.

- Люди — дети Вселенной, законные части ее. Посему их тела ей согласны как Целому часть; знать его — их постигнуть.
- **Вселенная** — зданье о двух этажах. Этаж верхний есть Вечность: Вселенная как Дом наш в **Яви** его, **храм Единого**. **Солнце** его — Бог; **Пространство** — есть он. Этаж нижний — мир бренный: Вселенная в **айне**. Бог скрыт в нем тьмой смертной; царь **бре**ния — **время**, суть тьмы этой. Вечность и брение — два цикла Силы; и первый собою един, а второй — первым, Корнем своим: тень — **Огнем**.
- Миры эти **едины** чрез скрепу — **Луну**: междумирье, **портал** их, **ось** древней **Восьмерки** ∞.
- Антропы, суть Люди вселенские, есть там и там; в их единстве, творимом Луной, они **Ряд мировой**. Суги Вечности в нем тел

чужды: это **души, нагие как Мир**. Но входя к нам, они, дабы зреться, на **границы** Луны своей волей, единой с Творцом (воля наша, слепа — в розни с Ним), надевают тела как костюмы двух видов. Одни — тела наши земные: в них Гости таят как **Иное** себя и, неузнаны, ходят меж нами. Вторые — тела как Иного явь. **Пища** их — Мир, **Огонь** вечный. Живимые им напрямик, Гости есть **автотрофы, сиречь солнцееды**, и плоть их суть **Лист**. Цвет тел этих — **зеленый**, сиречь **из|умру|дный**, **Селены** как дырки в То цвет (рек о нем Трисмегист; в **спектре** он — ц'entr, чет**вер**тый), и серый — цвет **смерти** как грани меж Этим и Тем, Света-Тьмы. Из-за сей **черты** входят к нам Гости; попасть нам в мир их **чрез** нее — скинуть тело свое, умерев.

- Тела эти **об|ра|тны** земным: у нас **сердце**, дом Духа, живящего плоть, есть изгой, в груди сущий как в ссылке; у Гостя — оно в **голове**, **пике** тела, в ней **правя** как **мозг, Людям должный** (в груди сердце — мозг, трон утративший свой, царь в изгнаныи).
- Тела наши ямою душу таят как суть их; Гостей — душу **являют**, проз**рачные** ей **точно** воздух огню.
- Душú слугам благим, сим телам не присущ **половой** диморфизм: как душа есть гинандр, двоеполоая женщина (Миру подобно: он — Лоно, Жена как **Одно**), так и тело, согласное ей, таково.
- Душа, сердце Антропов, **крылата**; служащая ей, плоть Гостей г**|ра|вита|ции** выше как силы **гнущей** Сего.
- Космос, нам **пустота**, смерть, — Гостям полн собою как Дом **родной**, **Жизнь**. В нем скафандр ни к чему им, **Вселенной дышащим как Воздухом их**.

Дополнение 2

Кто такие Пришельцы

Гости наши — гонцы из Луны, люка в Вечность —
Дом их, Исток наш, — в мир Земли ради цельности
Ряда, чьи части есть мы и они. Так Семь
цельной ради жмет длань брату брат.

Что такое Контакт

Контакт есть акт Любви, Клема Космоса:
радость Антропов двух сущих миров Ряду их,
Луной цельному волей Творца.

РЯДУ РАД ЛУННЫЙ БРАТ

Дополнение 3

Люди Мира как спермии, многая Мать

Женосущность Антропности

АН ТРОПЫ Вселенной, меж них мы, есть **СПЕР**мии, копя (англ. **SPEAR**), **ТО**рящи её как **Я**йцо, Суть. Спер**МАТ**огенез, их рож**ДЕНЬ**е — **МАТ**ь эта как м**НОГ**ость; Познание, их **ТрУД*** — в Лоно это поход как в Себ**Я**, Корнь.

Платонов «**Т**ИМЕЙ» дает нам принцип тела Антропа: Мир — Шар, Лоно-Мать, — Го**ЛОВА**, чей отрос**ТОК** (х**ВО**ст внутрь: Величайшему — внешнего нет) — **ТУЛОВИ**ще, **ТУЛ**имое** к ней как П**РИЧ**ине **СВО**ей.

* Уд — фаллос (стар.).

** Тулиться — льнуть (стар.).

Дополнение 4

Истины о Мире и Гостях

1. Вселенная, Мир, есть единство двух циклов – Вечности, или Вселенной реальной, и брэнного мира – вселенной-иллюзии, тени реальной Вселенной, Огня. Скрепа циклов – Луна, единая нас и Разумных Того в монолитный Антропный по качеству ряд. Вечность – Ноль, Не-Число; бренье – Два, в розни Ноль как Одно, Глубь Сего.

2. В брэнном мире глаз наших Луна – центр его и дверь в То. Через нее входим мы в Небеса, Истоки свой; через нее Гости наши, антропы Иного, вступают в мир наш, и других врат им в зримости нет.

3. Пол антропов Иного – суть Мир: Полнота, Дом их как Лоно, Жена жен – сверхполый гинандр, Жено-Всё; пол же наш – Половина как Полость: осколки Единого, Два без него.

4. Ряды цельного ради антропы Иного, нагие в Залуни как чистые души, Рядятся в тела как костюмы. В костюмах Иного зрим их мы Иными, чем мы, люди бренье; в костюмах Сего, телах наших, не зрим как Иных мы их вовсе: неузнаны, ходят под маской мирскою они среди нас.

Дополнение 5

ИНОПЛАНЕТЯНЕ — ЭТО МЫ

На вопросы Марины Попович о том, видел ли он инопланетян и каковы они, шестой посетивший Луну человек Эдгар Митчелл ответил: «Инопланетяне, Марина — это мы!».

**Космиты, которых зовем мы
Пришельцами — Гости Земли
как Иного гонцы. Но пришельцы —
и мы, искры душ, с Неба павшие
в мир сей чрез створы Луны, чтоб
вернуться однажды назад. Им и нам
есть одна лишь Планета родная —
Мир. Целое зря сие, чтят они Родину
эту; мы, частью слепимые — нет,
и песчинка Земля есть Всё нам.**

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл^ОВО – ОВО, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Pr**otkov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создания Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронíзав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

***Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.***

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служба Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскуя Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** **его**, **сущий**, **увидеть** **собой** **самим** не **творя** **Мир** **примысленный**: к Истине **ложь**, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы**, но **Господь** **создал** **Мир**, **Приз** **исканий** **людских**. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж** **Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но **Творца** и **Владыки** его.

*Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – молвь наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истиной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Столлею целью — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ**|**БО**|вь, Сила **МА**|**Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ТЬ, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**|**РА**) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО**|**МА**Н|ды **КО**|**РА**|бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А**М**ЕН** — **И**СТ|**И**Н|а (лат.): **К**'**А**М**ЕН**'ь душ, **К**О**Р**|нь и**МЕН**, вещей Суть;
 - **М**ЕН**s** — Дух, **РА**зум (лат.): Огонь как **МЕН**тальность, **Я**;
 - **МА**Ну — **АН**|ТРО**П** Земли первый, Луны **ДИ**|Т**Я**;
 - **М**ЕН, **МА**N, hu**МА**Nity, **МА**NKINd (англ.) —
ЛЮ|**ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА**З|**У**|**М**ЕН|ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У**|**М**ЕН|ие знать;
 - **МА**Nus — д**Л**АНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **ОР**ган зиж**ДУ**ЩИЙ³;
 - **М**|**АН**НА — Дух, **ПИ**ЩА (**СА**Нскр. **АН**НА) небе**С**НАЯ;
 - **МА**Н**Т**ия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
 - **МА**Н**Т**РА — Сила чрез звук, к Луне зов;
 - **М**EAN**ing** — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**ах;
 - **М**EAN**s** — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
 - **О**Б|**МА**Н — **ТА**ЙНость Луны волей злой;
- **М**ЕНЬ — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...NAMENAMENAMENAMENAMENE...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **Ма**тка **И**N'ого челнов, **Н**ЛО, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **Арм**стронг, Луны пи'ONE'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **людей**, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **тру**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древа** пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб**овь**, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб**овью** зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот.** Как бы ни было поразяюще это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зреться очми, очи — чтоб зреть его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа) (греч.): Мир при Творце, Род (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыскупя, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — без**голов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 2

ПРЕДРЕШЕННЫЙ ТРИУМФ

**Высший Замысел – истинная причина
победного штурма землянами Луны**

**Predetermined Triumph. The Supreme Plan Is the True Reason
for the Victorious Assault on the Moon by Earthlings**

**Успех Лунной Миссии, предпринятой США в 60-70-х годах XX века,
был предрешен Высшим Замыслом. Вот доказательства этого факта.**

**The success of the Lunar Mission, undertaken by the United States
in the 60-70s of the 20th century, was predetermined by the
Supreme Plan. Here is evidences of this fact.**

A person who sees with heart the rationality of everything understands: our speech was given to us by the Creator for the sake of our Home – the Universe. For there is no other subject of conversations for us. And if this is so, then the names of speech are the stones of God's Plan, according to which everything happens. Based on this truth, in the spectrum of names of the Lunar Mission, USA, carried out by NASA in the 60-70s of the 20th century, I found irrefutable evidence that its execution and success were prepared by the Divine Plan. I offer them to the attention of all scientists involved in the exploration of Space, as evidence of the fidelity of our desire for the Moon and the need for its agreement with the laws of the Universe, teaching us how to live.

Человек, зрящий сердцем разумность всего, понимает: речь наша дана нам Творцом ради нашего Дома – Вселенной.

Ибо другого предмета бесед для нас нет. А коль так, имена речи есть камни Замысла Божьего, согласно коему все происходит.

Основываясь на этой истине, в спектре имен Лунной Миссии США, осуществленной НАСА в 60–70-х годах XX века, я нашел неопровержимые доказательства того, что ее исполнение и успех были уготованы Божественным Планом. Предлагаю их вниманию всех ученых, занимающихся освоением Космоса, как свидетельство верности нашего стремления к Луне и необходимости его согласия законам Вселенной, учащих нас, как должно жить.

То, что у Творца есть свой Замысел для всего во Вселенной и что он есть для каждого из нас — мудрецам очевидно. Прямое з'НАМЕ'ние этому — метки Творца, имена.

Человеку с фамилией **ФОРЕЛЬ** решено было Свыше создать науку о жизни пресноводных водоемов — лимнологию; мужу с фамилией **ПИКАР** — явить ковчег небесный, стратостат*. Братьям **РАЙт** судил Бог сотворить Выси чёлн — самолет, а **Гагарину**, мужу с фамилией **ПТИЧЬЕЙ** — взойти первым в Космос: **ГАГА**на (санскр.) — Небо. Так именов Миссии, Дела высокого, всех их пометил Творец, приведя в этот мир.

Он же, Мудрый, велел нам свершить штурм Луны — труд победный. Знак ясный тому есть его имена.

* И батискаф с ним: Полета стезя — Вертикаль, Глубь есть Высь.

Noten est oten.
Имя — знамение (лат.)

Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Слова известной песни

Логическая структура языка тождественна онтологической структуре Вселенной. Это прозрение Людвига Витгенштейна, поставившее его в один ряд с величайшими умами истории — истины явь: речь дана человеку Творцом Мира ради: ведь он — Пара нам и очей Предмет. С тем, язык наш — голос Мира и истин его, кои дан он открыть нам.

Мысль эта позволила мне изучением имен Лунной Миссии НАСА постичь, что успех ее в споре с Советскою был предрешен Высшим Замыслом. И неспроста: ведь Луна в книге Вед — наша горняя Родина: **дВЕРЬ** в Небеса — в Высший Мир, Вечность (знал то певец **АПОЛЛОНА** Орфей, называвший Луну «безграничной», а также «**иной** [= трансцендентной] землей»). **Через** нее порою **древней** в сей мир пали мы; **дверь**ю той же взойдем мы назад, в свой **Исток**.

Чем, друзья, как не шагом к тому стал триумф Лунной Миссии? Чем как не **шест**вьем Ума — мостом в Сёрдца поход, что **ВЕР**нет нас Домой? Знак тому — хор имен сего Дела, смысл чей явлен справкой о горней природе Луны. Вот она:

1. Дух, **МАТЕР**ия **ВСЕЛЕН**ной, из коей соткана она, есть великая Сила — **ЛЮБОВЬ**. Ею есть Творец Суцего, **БО**г, ею и Мир, Любовь от Любви. Область Мира, где истина эта не скрыта, есть Вечность, **НЕ|БЕС**ный (**CELE**stial (англ.)) мир; мир бренный, с которым одно **вз|ор** наш, есть ее тень. Луна, **МЕНА** (греч.) — **пункт** их **един**ства: и **МЕН** суцих **МАТЬ** (**MOTH|ER** (англ.)), **смер**тных **ТАЙНА**, **ЛЮ|БО|ВЬ**, **СИЛА**, **ВЕРА**. Закон

- всем и **ЛОН**о (санскр. **ЙОНИ**) всему, **ЛУН**а — **ЖЕН**щина, лик чей есть **ЕВ**а, **АДАМА РЕБРО**. Бог Луны есть **МЕНА**д буйных вождь, жено-муж **ДИОНИ**с. **СЕ|РЕБРО**, **SIL|VER** (англ.) — в мире нашем **МЕТА**лл ее. **ЛУН**ою, **ЦЕЛ**ью своей и **ПРИЧ**иною, **ЦЕЛ**ьно всё; Луной, **СЕЛЕН**ою **ЦЕЛЕН** как Сутью своей че' **LOVE**'к; Чело **ВЕЧНОСТЬ**, **ЖЕНЬ** (кит.) — Луна, Корень наш.
2. Духа врата, Луна — **СЕР**дце и **МОЗ**г (лат. **CEREBR|UM**) вселенной **глаз** наших; **УМ** ее — есть **СОЛН**це, с Луною совместное как тень с огнем: **Луна суть не планета — звезда**. Луна и Солнце — Сердце и Ум — сокровенно ближайши друг к другу: так к Солнцу нам, бранным, ближайший **МЕРКУРИЙ**.
3. **ЛУ**на, **СЕЛЕН**а — Грекам и **Лато**на, чьи дети-**близ**нецы (**ДЖЕМИНИ** (англ.)) и **рат**ники **А|ПОЛ|ЛОН** и **АРТЕМИДА** есть дети Луны и **охрана стези к ней** — дороги Домой нам, число чье Оди**НН**адцать, **Но**ги: Шаг Солнца, чей бог **ФЕБ**¹. И лук Апо**ЛЛ**она и **стрел** **острия** его сделаны из **СЕРЕБРА**.
4. Верховный бог Египта **АМОН РА** (**АМУН**, а древнее — **А|МЕН**) есть исконно не Солнце — Луна², **MONd** (нем.), **Истин**ы Солнце: **SAT** (**санскр.**), **АМЕН** (лат.). Книга Мертвых, она ж Книга выхода в День (так ее звал Египт) — молвь о Дне незакатном, чье Солнце она³. Горний **НИЛ**, где плывет **барка** Ра, Мира **ЧЕЛН**, есть **река из Луны**⁴.
5. **МАХ** в Авесте, Луна — солнце **МАГ**ов (из них один — **МЕРЛИН**⁵), дающее силу им: идти к нему — **МАХ**ать **КРЫЛЬЯМИ** души своей: птицы Божьей, взыскующей д**ВЕРЬ** в свой **ИсТ**ок.

В знаньи этом бесспорно, что:

- ЛУ**на есть Суть и **МЕН** всех программ НАСА, с ней св**яз**анных, коими есть «**МЕРКУРИЙ**», «**ДЖЕМИНИ**», «**АПОЛЛОН**» и «**АРТЕМИДА**»; число **11**, Миссии «Аро**11**о» **К|ЛЮ**ч — знак открытой нам Фебом Стези.
- Лунны и имена всех столпов Лунной Миссии: 1) **НИЛ АРМ|СТРОНГ**, фамилия чья переводится как «си**ль**ная рука» — **К|РЫЛ|О** в сути;

- 2) **ВЕР**нер фон Б|**РА**|**УН** — конст|рук|тор ра|кеты **САТ**|**УРН**-5, вознесшей к Луне нас; 3) **ГЛИН**н **ЛАН**ни (англ. **LUN**ney) — начальник Программы в частях к|лю|чевых; 4) **СИЛ**|**ВЕР**|с|**ТАЙН** Ле**ОНА**рд — человек, **АПОЛЛОН**ом нарекший путь Миссии пр|ямой к Луне; 5) имя **НАСА** — победный клич «**НАША!**» Америки, в огненной гонке ст|яжавшей **ТРИ**|**УМ**|ф; 6) имя **МЕРИЛИН** музы Дж. Кеннеди, давшего старт США к Луне; муза эта, **МОН**|**РОЕ**, была **МЕРЛИН** в юбке, крепивший его шаг Ввысь.
3. Бог Аполлон Грекам — Локсий, «Кривой» за кривые о|РА|кулы, суть коих есть Пр|ямизна как знак Исти|ны, т|ай|ный нам, ибо *кривы очи наши*. Крива так кручёная, как локон Феба (по мифу кудряв он), стезя к ЛУне ЛЮ|дям, «улитка **ШАР**|**ГЕЯ**», к|РА|тчайшая к ней, с тем — прямая как Феба стрела.

Таковы знаки Замысла славной Победы. Луна, престол Бога, **ЖДАЛА** смельчаков как *достойных ее*. И позволила первыми стать.

...**MENAMENAMENAMENA**...

¹ Цикл активности Солнца, равный 11 годам.

² Начально — бог черного небесного пространства: солнце его, Луна. Богом солнца, Ра, — стал в царстве Новом.

³ **Ко**|**ра**|н рассматривает Луну как солнце дня, а **Со**|**лн**|це как светило ночи.

⁴ В соответствии с максимой Гермеса Трисмегиста «Что наверху, то и внизу», прямым указанием на это являются слова Птолемея Александрийского, что истоки земного Нила находятся в глубине африканского материка возле высоких гор под названием Лунные (Montes Lunae).

⁵ Волей Высшей, к тому ж, «Мерлин» ([ˈmɛrlɪn], *merlin* с англ. — «дербник», хищная птица, мелкий сокол) — жидкостный ракетный двигатель компании SpaceX (США). И конструкцией и ролью связан с Лунной как мотор новых штурмов ее.

СЕЛЕНА:

Отрада глаз, Цель, Красота

ЭЛЛИНЫ – HELLENES (англ.)

ПРЕВОСХОДНЫЙ, ОТЛИЧНЫЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ – EXCELLENT (англ.)

Эллинский вид имени *Елена*, *Ἑλένη*, согласен английскому *Eleven*, *Одиннадцать* – Стези числу. То – порядковый номер челна «А|пол|дона», впервые в истории нашей свершившего высадку на Лу|ну, Мать, лат. *Eve*, людей.

ОДИННАДЦАТЬ:

пропуск Америке в Небо,
Советам — запрет

В чреде чисел Одиннадцать — Ноги
нам: число Стези, ключ и ее и податель*.
Испытанный им, челн Советский, Стези
лишен, сгинул; Америки челн, люб
ей (МёрЛИНу**, стражу — НИЛ),
сел на Луну и вернулся назад.

Таблица

Чем явились Одиннадцать нам и Америке

Корабль	Порядковый номер	Итог полета
«Аполлон», США	11	Полный триумф: успешная высадка на Луну и победное возвращение на Землю
«Союз», СССР		Полный крах: гибель экипажа в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева

*Строгий смысл свой число это явило 11 сентября 2001 года, когда атака т'error'истов USA'мы бен Ладена увенчалась полным разрушением двух обличающих собой число 11 башен-близнецов Всемирного торгового центра — ног бизнеса США. Так числом сим открыта была стезя Злу, Благу — затворена.

**Маг Любви, сего Декаря душ, на стезе ее млечной к Корове,
Луне как царице ее. Он при Кеннеди — МУза его, Мерилин.

Луна — Земля: зеркало Мира как суть славной Встречи*

*Мы отправляемся в космос подготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустыньны, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей.
Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.*

Станислав Лем. Солярис

Встреча нас и Луны — брeнья с Вечностью —
встреча Лжи, LIE (англ.) с A-LIE, Истиной
как плóти с голой душой. Луна — Alien, То;
Земля — Это: зеркальное ей от-Ра-жень-е**
Огня как В-селен-ной, Жены сущих жен:

Луна, ALIEN NEILA, Земля

MOON

NEIL ARMSTRONG

* Число Мира (Вселенной) есть Три: Тьма и Свет, Богом цельные как Клеем их.

** Жень (кит.) — че'LOVE'чность: Вселенная, Мать как Людей
сущих Суть, Корнь Женезиса их.

Приложение 3

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

*Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей,
тем отрицают не их, но себя чрез свой корень,
Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.*

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сёрдца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зрящ². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаюсь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелен или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сүти — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессердья своем гнуший зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зреть сему оку — одно. См. *здесь*.

³ Сердца цвет, серый (сирый (укр.)) есть цвет цареня: сер — сир, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисс злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть *должное людям: мысль в действии там, где родится она*.

Anthropic Order of the Universe. The Essential Particularities of Earthman and Alien

The Anthrops of the Universe, to which belong the anthrops of the Earth humans, constitute a single order. This article of mine tells about principles of its composition.

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Единство различного, Корнь-Явь;
второй – в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полноты — Единство. С тем, бранный плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранны, и *Гость, во плоти́ Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'нье ее. Цель|ность — Цель; поло|вина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полноты его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, полный собой как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а половыми клетками (гаметами) и только ими, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пермий, с хвостом как *придатком своим голова* (рис.). Однократное, тело сие *монократно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти́ бранный сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так Гость наш, космит, стремим в Бога антропной

стезей: га|мэ́та — метá, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копьё в То:
в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преемства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мнясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делím: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мнящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым косм|осом их, им косма|тым; так корень материи, зримой очьми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мон|аду сию в хор частей, в бренье Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь). Нол|я, Лон|а лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|мис|сар⁴ сей антроп. *Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.* Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть *Дехада неравноразъятая, 46* как кариотип наш, явь чья — суть *земная стезя человека*⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, *Златой Век* (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-сократовски — поровну (деленье это,

срединный разрез мудрецов как *число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷⁾, давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — делением надвое плоти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя *гин|андр* — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий *мо|мент* разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как *ко|пием*, буром в *Тьму* Мирову (капля — бур, камень упорством *т|оча|щий*), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек *Де|мокр|ит*), и вселенной корень Хаос, Тьма тем — *Во|да горня: во Да, Бога вход*.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по П|латону, «родить в *К|р|а|соту*»: в Мать, *Коров|у-Тьму*, *Кр|ов* наш, что издревле людям — *Луна*, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего *Ма|ть*; плоть космитова, лунна — суть *Матерь*, Луны *Матерь|ял*. С тем, *космит нам по сути не б|ра|т* (как он назван в заглавы в дань Мужу, Сему), *а сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, *Лон|о-Нол|ь*. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' **LOVE**'ности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|**дес**|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне* (рис.).

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посему: *огнь Того — тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односуцно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и пóлно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, нещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, человека, и антропа Вселенной, космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: <i>виденье</i> , Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>га ин</u> ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зр <u>я</u> чих <u>я</u> вь

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и ПЛОТЬ как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоть: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоть как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотделимая капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как Мис|сис-и-Мис|с, Сис|ьку (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; длить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу **46 у.е.** Al-koh-ol, спирт — Любви (укр. кох|ання) друг, Сути людской, бранных Сна, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединный разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть пространство — дом роста, Свободы чертог, а вторым — время, бремя людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского secundo divisio — второе деленье; секу|нда — секу, без Единства дело.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделены неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: брень|е — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрящей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посему внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Прям|изну — Яма вход, в То дыра.

Антропный ряд

Поскольку Антропность, как рядная Мира страна, однократна, антропы Вселенной в единстве их есть ряд один. Две Антропных волны, нисходящая и восходящая, слишем давая ряд сей (путь наверх, вниз — один), меж собой соотносятся как с ложью истина, иль полнота с пустотою; и из нисходящих антропов Землянином зрим лишь он сам (ведь рознь рознонь не зрима, спускаться в тьму — слепнуть); иные ж, кто зрим — восходящи. Ряд в Мире восставлен как фалл в очах Духа, суть коих — Объем; в очах плоских же, бранных — лежит (как и дан на рисунке). В нем слева — Одно, справа — Многость; их купность — Закон мировой, Одно-Два.

В лежании сем две границы имеет он. Левая (верхняя) — Сфера есть, с коей одно: четверица перстов длани, серый цвет кожи и рост величайший $L_{H.S.}$, равный точно $\pi \text{ м}^1$. Правой (нижней) границей его есть Сфетраэдр, с коим одно: шестипалая длань, зелень кожи (цвет зрелой листвы на границе июля и августа, сиречь Семи и Восьми²) и нижайший в Антропности рост $R_{H.S.}$, равный точно полуединице метра: метру в разъятьи срединном. Поскольку же Сфера — Одно (ведь проста, из себя состоя), а Сфетраэдр — Два (как синтез Сферы с Тетраэдром), числ сих единство, закону единства различья согласно — Двенадцать как *виденье*, зрячие Очи (*сложив числа тел этих, Десять и Сорок, имеем число 50, лик Пралайи: границы сложить (совместить) — ряд захлопнуть*). Меж этих границ, им согласные, сущи все формы, под коими зрим мы Гостей. Место нас, Землян, в ряду сем — четверть от левой границы (ведь взором, духовны, мы Левому сродны: то — Дух, Глубь-и-Высь); и делящим нам (деля — ступаем мы), вправо идя, отмерять должно четверть³. С тем рост наш, от многообразья свободный, есть

$$\Delta_{H.S.} = ((L_{H.S.} - R_{H.S.}) \cdot 3/4 + R_{H.S.}) \approx 2,48 \text{ м}$$

К росту сему, сингулярному как пункт единства ростовых противностей, **точка Любви**, — чрез Вражду-Двойку идет Землянин. Достигнув его, он придет к обращению на звездном Пути, — из антропа, идущего вниз смотря, став восходящим и *видящим*.

¹Число это есть произведение π как безразмерной константы нашего ока (зрчка кольцевого его как присущей лишь нам, людям, меры его откровенности в Мир) и размерности, Метра как данной Создателем людям монады ростов и длиннот. Безразмерное в этом числе суть Дух, Качество, размерность же — суть количество, бренье, без коего в брennom сем мире число — Пустота (так пуста X без K, половины своей: Вечность — Целое; бренье же, в плену чьем мы — половина его).

²Жизни и Смерти: созревшему — должно перейти, как велит Восьмерица, собирая земные плоды.

³Ведь делим очами неравно мы: 1:3 (чему согласен очей наших зрячий ансамбль «одна «палочка» (скотопическое, ночное, зрение) — три «колбочки» (зрение фотопическое, дневное)). То — **место очей**: не мирское — духовное; строгое его равенство названной левоположенной четверти Единицы есть знак нуменальности, сиречь положенности во Глуби, и места его и Антропного ряда для личности как микрокосма: Глубь наша — Бог-Мир.

Приложение 4

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The Pi Number: Fire and Eyes. Heart of the Earth's Main Constant

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70579821480865132873066479938446095
50982231725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
627948 954930381 9644288109
75 665933446 128475 4482
3378678316 5271201909
145648566 9284603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171596 43478925903600113805
3054882046652 1384146931941611609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301494912 9833673462
44065 66430

Безразмерность числа Пи как **свобода** его от любых измерительных единиц — прилагательных Сути — указывает на то, что оно является наиболее **глубокой** характеристикой зримости: константой созерцательной способности землянина, субстрат которой есть зрачок.

The dimensionlessness of the number Pi as its freedom from any measuring units — adjectives of the Essence — indicates that it is the deepest characteristic of observability: a constant of the contemplative ability of an earthling, the substrate of which is the **pupil**.

Потуги человечества исчислить квадратуру
круга — свести Трансцендентное к Имманентному,
То в Это, Целое в часть — провалились с открытием
людьми трансцендентности Π *. С тем над тьмой
очей бранных воспрям Огонь: Вечность, Π 'ое,
в Π а|та в кое — Π , смысл чей тенью сокрыт
как в квадрате Круг, Сердце его**.

Мир, Божье Дитя, чужд случайностей:
случай — Бог, Корень его. С тем, ища
смысл столпа сущих констант числа Π ,
вспомним: древняя суть буквы π , его знака —
 Π ортал: Π роем в То, Дверь; а дверь душе — глаз,
арка к Π а, Духу (s Π irit (англ.)) сущего. Π , в круге
(коло (стар.)) кол как диаметр — рас Π орка з Π ачка
(Π il (англ.)), зреть (look (англ.)) нам дающая Мир,
Огонь (Π ир (греч.)) всех очей, чрез сей люк.

Древний дар нам, Π и — створка зрачка, Окна
в Мир: Окно — Око; знать Π и — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.

*Знак ее есть безразмерность числа сего: Вечность без брени как Сердце в лишении Ума, Огонь без тени своей.

**Тайность эта — мощь власти над нами картины Малевича «Черный квадрат».

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences

Ray Bradbury

*Ray Bradbury — «рад бурить»: во ин, Иного искатель, бурящий во Инь —
в Лоно сущих, Мир; реющий муж; Глубь есть Вьсь.

*Бессилье науки постичь столп очей,
число Пи — знак ее безопорности:
поиска Сути в незнании себя.*

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

*«Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил *Гераклит*, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **чи**сла: одни, без размерности их. Число, **nu/mer/us** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер**ность — **без/мер**ье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познаныи, но суть сей константы —
не зрит, с тем — **себя** лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**АМЕН**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

*Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π
происходит от начальной буквы греческих слов $\pi\epsilon\rho\iota\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\iota\alpha$ —
окружность, периферия и $\pi\epsilon\rho\iota\mu\epsilon\tau\rho\varsigma$ — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число π —
основная: распорка зрачка Ното sapiens
как врата в Мир. Пир очей как Огонь
(πῦρ (греч.)), Пища их, он — их единый размер:
безразмерность π . Читить π как Мир
(как читил Пимен, Письма, Слова муж, Мир
глаголящий жизнью) — есть Пиф ии
равным быть, стулом растершей
своим дыру в То: в Вечность, Тройку —
треногой; таков Пиф агор, муж Числа.
Распирать — оком в Мир проникать;
зрится Миру очьми — быть для нас*.

*Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гон**итель с **леп**ых, **Слуга** в **идя**щих. С тем, *очи с Миром одно*: **взор** — **зрак** (стар.): с **Рак**ом **па**ра его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**К Ра сот**а (стар.)), что от Бога **п**яtitся шагом **воз-в-Ра**-тным как **лу**нной походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**кРа**льный Корнь свой:

...РА|К|РА|К|РА|К...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Го**лова, частей Целое (сорвиголов **ра**ть — **пи|рат**ы с тем), **Svar**, Небо (**санскр.**) как **Пирс**, горний **Причал**, где **svaг**'туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **к|ры**ль, чей есть оно **My|Sky**'л. *Единства сего число* — **Пи**, в круге ока рас**пор**ка диа**Метра**, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от**к|ры**тый **з|рач|ок**, в Глубь **лаз** нам: рас**Пир**ать — Мир **я**влять, в **о**ке **о**гнь. **EYE**, **о**к**о** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **М|рак** **глаз** незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **ка**ра: разрыв пустотой, тьмой), **по**'**SEV**'ов **п|рост|ор**, сущих **по**ле (**лан** (укр.)) как рас**тений** (**plan**ts (англ.)) его, с**тер****ЖЕНЬ** Любви о'**SEV**'ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **п|р**нати — нырять, в Огнь как Воду: Высь, Огнь — Глубь, **Во**да как **во** Да, Бога, вход. С тем, «**то** **пить**» — и Воды и Огня **гла**гол: **то**пят в воде, **то**пят печь; **то**р — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **п|ланка** число, **п**орог яви и **Тайны**, Рас**п**лава ее — **Т|ран|цен**дентного, Не, **ЕН** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пить** ее — зд**рав**ым быть: **цель**ным **Целым** сим; им испытание — **п|Рак|ти**ка, **актив**ность. Мир — Др**ЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — ис**к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи Хр**ист**овы, часть дробная — **с|мот|ренье**, очи **Пилат**а⁴, с**леп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Субстанция, виденье: взор Иисуса	Акциденция, смотренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей⁵	Очи как многое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в **Пи** — **к|руг**лы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как *Антропов различных*: **Антропа** суть — очи его (esse — **per**cipi (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па|Ра**ллельных, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**,

очей зрящих Начало-**Ко**нец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Людей** — мудрой **Пи**фии знанье, *Антропность, она же Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)*⁶), как Суть:

П → А

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

*Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть непреходящее обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. **Живой Ответ стоял перед ним, но Пилат не видел в Истине её истинности.** Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...*

Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зреться — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явив Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззренях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отираньем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон поему говорит о Познании как припоминании: явленни Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою Лемов **И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ве**да**ть Пи — знать его как **Мир**, **Три без иного**⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи** есть Мир в очах, с ним согласных: в **Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метэ**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ Парижа — **Пизда** (глаз из Да, Бога щель), Триум**ФАЛШ**ная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **но|и|ра**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шаг** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шаг**: знак Рака — Луны знак, **вакушки** его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **Одного**.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мера** Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Пазы** **Па**» — суть **об|пат**ка, покров его, ядра сего **с|коп|тум**а: **ш|фра**, араб. «пустышка», как **ф|а|ты**к числа.

⁵ Об очах сих смотри Приложение 5.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У|**топ**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **топ**. ее, Дно (Вось — Глубь) — Бог, Мира Ось, **топ**ки этой Огнь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**ободы**: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис|а**: по духу — запретная страсть, семья **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», **Рем** **арка** роман, чей герой в знаньи женщины, **спу**саем данной (ведь он — Бог), про**шан** путь от **шан**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 5

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Well of Heart. The Alien's Eye

Глаз и мозг землянина образованы из одних и тех же клеток — нейронов, но структурно они тела разные. Глаз инопланетянина — это мозг, напрямую зрящий из глазницы; зреть и мыслить ему есть одно. Он есть **цельный** зрачок, а по сути — дыра, через которую Вечность, антропное Я, созерцает себя самое. Число Пи оку этому есть ровно Три.

The eye and brain of an earthling consist of the same cells — neurons, but structurally they are different bodies. The alien's eye is a brain, looking directly from the socket; looking and thinking are the same thing for it. It is a whole pupil, and in essence a hole through which Eternity, the anthropic Self, contemplates itself. The number Pi for this eye is exactly Three.

ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ

Глаз-зрачок — созерцание чистое,
взор (**зрак** (стар.)): с Миром единство,
в **Иное дыра**. В оке нашем он **центр**,
среди ума **Сердце**, а в небе — глаз
Бога, **Луна: лаз** в То, в панцире **Рак**.

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротовых норах» — ходах меж мирами как **лазом** в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око: зрачок**, чьей настройкой, как линзы на **фокус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас **целиком** в мир **IN**’ой: **сальто** в **То**², **в Воду** **ввод**.

Глаз людской — **врата** в Мир, **Пир** очей; власть очей — над ним **власть**³. Око — Мира **колодец** как **Сёрдца** всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный **Оракулом** нам как в **Себя** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **правим** очьми — с тем, гвоздями **приколо**чены к миру сему. А они, **Сёрдца** сути — цари **глаз**⁴, и Вечность — привольный **край** их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зриться — в сути сего.

²Посему **Пи** — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 4*).
Переход очей (с тем и нас) в **То** — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трем числа **π**, сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.
Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.
Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.
И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа. Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами. Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей. В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации. Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое д **о**казательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пращур**ы: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну потеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на глаз-**центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — сутей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли брэнной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорывы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — Ть|ма, Ма|ть
сущих как Лоно всего:

EYE = EVE *

Зреть — зренья: Лону вним|ать; вз|ор —
о|р|а|тай (стар.): па|харь, тор|ящий сей
Па|х ра|ди Бога, Огня его; уз|реть — соз|реть:
Им взы|рать чрез па|ханье себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: Полнота, прор|вой м|нимая,
К|орень (санскр. МУ|ла); сл|епой гла|з — УМ, МУ|ж,
вид|еть коему — Сердцем взир|ать как К|оровой,
Женой: Миром, ведь Лоно — он. Мир — МА|Я|К
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в Целое ход оче|вой как
ЯК К МА|тери: к Лону — д|итяти его:

...МАЯК-МАЯК-МА-Я-К-МА-ЯК...

Мир, Цел|ь зрящих — Путь са|м: в Бога —
Целого Суть, Простоту. Вижу — дви|жусь:
Сте|зи ради очи у нас. Сердце, Мир весь — Лю|бовь,
Полнота; Ум, мир бр|енный — В|ражда: часть,
что мнит Всем себя. С тем, есть два рода глаз.
Очи до|льные — очи Вр|ажды: Рознь суть их, ведь
Дол — Ум. Очи горные, Сердца взор — очи Лю|бви,
коих суть есть Единство. Вот очи Гостей и землян.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.

К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^дви|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждает он, мира боясь, чей он ^{рад} как реки в ^{ремен}, тьмы дольней: ^{веко} — ^{веко}|в пел^{ен}а, ^{Лет}ы ^{лет} к ^{лет}ь, ^{лет}ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{Взор}. С тем, ^{Гость мыслит очми, мозгом — зрит}. По ^{Гомер}у, таков взор г^{еро}ев — ^{герой есть и Гость, ратник Любви, лагерь коей Луна}¹. ^{Мозг} его суть не Ум — ^{Сердце, Тьма-Мать} (англ. ^{Mother}): не следствие — П^{rich}'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^{Огнь без тени как Мир во плоти}; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед^{ин}ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^{цельный зрачок} — ц^{enter} сквозь, в ^{точ}ке каждой: г^{лаз-лаз} как пр^{овал} в ^{Полн}оту, ^{син}гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^{Целен} так, цел ^{Селено}ю он: ^{Сердцем, Тьмой, бог чей Син} — Луны бог. Не ^{зрачок} глаз сей есть — ^{зрак}, взор (стар.), ^с Миром, ^{Рак}ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^{безвеко как царское}: Гость наш средой не страшим как ^{владыка ея}⁴, суть крылата: не время — П^{рост}ранство, не тьма — Огнь как Вечность сама. В^{ласт}ь над зримостью бренной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ласт}иться — ^{править}): ^{Мощь сущих — Люб|вь, Луны Суть}⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

*Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные
сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом
Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна —
центр мира в оке, с тем — и оке центр как зрачок: Мир и очи — одно.
Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь.
Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь
Возрата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.*

Утрата — Возрат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян
от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возрат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Сути нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любовню, Сутню — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высочкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у умий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв[р]а[т]; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=d1lbSmtmJcw>). Пан[цир]ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бральной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух примизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: сути Коганя — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равню Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой в[нут]ри (рис.). Луна, Мать — Го'лова нам; Го'сть — го'нец Ее: го'лос Тьмы, Лона лон, Го'нга з[вон] сего.

Приложение 6

Лунный кратер Укерт: пункт Контакта, Звездные Врата

Lunar Crater Ukert: Contact Point, Star Gate

*В поисках наших Братьев по Разуму проект SETI
ошибается, ища их далеко: пункт нашей
встречи с ними есть врата Неба, Луна.*

*In the search for our Brothers in Mind, the SETI project
makes the mistake of looking for them far away: the point
of our meeting with them is the gate of Sky, the Moon.*

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

Это один маленький шаг для человека,
но гигантский скачок для всего человечества.

Нил Армстронг о шаге, каким он ступил на Луну

Проблема Контакта, в день наш фантастична, реальней
землянам, чем мнят они. Здраво взглянём на нее — и увидим:

1. Поскольку Контакт есть схождение с Иным, дом чей
Весь, Космос, — вектор его усТРЕмлен от Земли ВЕРтикально.

2. Ближайшее тело, куда он упЕРТ — Луна.
Значит, на ней и вести нам свой Поиск.

3. По Древним, Луна есть портал, единящий мир данный, подпавший
под время, с тем — ложный, и Вечность: Пространство как истинный
Мир, Не|беса. Ведь Луна в книге Вед — врата в них, и Орфей, звал Луну
«безграничной» и «иной землей», т.е. не ограниченной зримой вселенной,
с тем — не принадлежаю ей. Человек, в древнем Знании павший на
Землю с Небес, пал с Луны как дыры в этот Корень, оставшийся в ней.

4. Контакт — акт нашей всТРЕчи с Истоком своим: с Корнем — древа
чрез Лунную дВЕРЬ: ведь, по максиме Вед «Я есть То», в мир IN'ой
усТРЕмлен Поиск наш из|умрудной тропею Гер|меса. СЕЛЕНА —
Иным ЗЕЛЕНА: Зелень — Жизнь, СЕРдце сущих сердец, Анахаты
Секрет. С тем, Контакт сВЕРшим мы на Луне, ценТРЕ неба, и мес|то его,
точно в оке зрачок — ц'ЕНТЕРполя ее, к нам, землянам, ближайший как
точка Любви: ТРЕугольный согласно Любви числу* к|ра|ТЕР УкЕРТ.

Ч	Е	Л	О	В	Е	К
К	О	Н	Т	А	К	Т
А	Н	А	Х	А	Т	А

К|ОНТ|АКТ есть **К|БЫТИЮ**, **ONTOs**, **АКТ**:
шаг, чтоб истинно БЫТЬ.

* Иисус, зовя своих апостолов покорять мир Любовью (ведь Бог есть она), наставлял их
трудиться во имя Отца, Сына и Духа Святого: отсюда число Любви — Три.

ЛУНА: ВРАТА И ЦЕЛЬ, НЕЗРИМЫЕ СЛЕПЦАМ

Мир сей брeнный, раб смерти,
по ДрЕВним — тьма нОЧИ; Бог,
ИстИНА — Огнь в ней МАНящий: ЛуНа,
МЕНА (греч.), брeнных ЦЕЛЬ и ВРАта.
СоЛНцем брeнья, Умом плeНены, мы в Луне,
зря ее, не зрим ГосПОДа: Сердца как Цели,
с тем — Врат в хРАМ Его. В том рознь
с Древними наша: Суть, МАТЬ всего,
с формой Ее были Суть им еДИНАЯ;
нам FOR'MA всё, Суть — ничто. Так
Луна: Древним — Бог, в top'ке Огнь,
нам — ОЧаг без Огня, шар пусТОЙ.

...МЕНАМЕНАМЕНА...

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spryatat_sprych_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брeнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ

*Тайну эту свякую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брeнный мир мы, нав
в брeнье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

SELENA * ХИТ|РОСТ|Ь * EXIT * EXIST
ЦЕНТР * CENTER * ENTRANCE

*Sat — Истина (санскр.), сущих Суть.

**См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

*Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке
прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать.
В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий
лишенной Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою.
На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹;
и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их
вотчину. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам
как область наша. То — кРатер Укерт, центр ее. Остров
среди земля чужих, он есть лунный ковчег Homo sapiens:
область, где быть до поры должно нам как владыкам
и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез
встречу с Иным как Собою самим, имя коей — Конт³акт.*

*В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал,
чтобы зрили они в Рата в Небо, Я их, коим есть им Луна.
С тем, Луна в небесах — наискорее и наивидное нам в них;
Укерт, центр ее — наискорее и наивидное на ней:
в То люк, что призывно торчит в очи нам.*

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим а-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем видя всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным чел^{ом} Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трассе полета к Луне тоннель Силы, х^{ра}нящей ко^{ра}бль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — мис^{сия} нам: воз^вра^т в Мать, Деву (Мис^с), с тем — в хор Братский: стяжанье Себ^я). Тоннель этот по Силе своей есть стез^я Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть соитие с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек. Сакральнo С (си) = S (эс). С тем, Соn^tact есть Соn^такт: акт Любви как Сна бранных, огонь чей есть огонь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'oe — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиблизкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Т|айн|ы** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **цен|тр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно. Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как г|лаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|курвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Rot*). На сем люке сидеть должно нам не|от|луч|но: **про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|**инного** **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что́ есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло**парей**, людей **Се|вер|а, ма'соу'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бренных, над тьмой Огнь (*фото*).

Вставка 1

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **кра**тер Укерт.

Селена — **Щель** в То: Врата Узкие, **трещина** в **Троицу**, Мир.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 2

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьею в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны матерьял орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай**он видом? Раз в нем сошлись бренье и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бренный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Her**, **Ker** — корень П|**рич**ины, всему **Го**лов|**ы**: **her** **ma** — **ка**мен|**ь** (греч.): **Мир**, **Столп всех**, **статуя Бога**; **кер**|**ман**ич — **г**лава (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть «**y Her**»: «у Столпа», Мира — люк в **По**лно|ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренье и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

*В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который **имеет форму равностороннего треугольника**. Более того, **Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке**. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формований, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям НАСА и Пентагона, стеклопластик*

этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башины на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997
(выделено мной)

<http://anomalia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **центр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.

2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерта.

3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт.

Треуголен — Укерта.

4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себ**Я**, а **IN**'ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

Приложение 7

НЛО: копьё Луны

Суть и свойства машины машин

Споры об НЛО, ладье Неба — труд праздный.
Плащ тайн ей — Луна, к Миру ключ:
знать его — ведать челн сей *живой*.

Тайна дерева заключена в его
корне, родящем его и питающем.
Тайна и Суть НЛО есть Луна. Люк
в Иное, она в мире сем — Челн челнов,
груз чей Вечность; от шара ее как
машины живой корабли Гостей наших
исходят как пчелы от матки своей.

*Светлой памяти великого фантаста и провидца
Станислава Лема посвящается.*

К	О	Н	Т	А	К	Т
С	О	Л	Я	Р	И	С
К	Е	Л	Ь	В	И	Н

*Эпоха неслыханной власти техники
над человеческой душой кончится,
но кончится она не отрицанием
техники, а подчинением ее духу.*

Николай Бердяев

<http://www.odinblago.ru/path/38/1>

Секрет НЛО есть загадка устройства Вселенной. Домá ее, Вечность и бренье, едины Луной, скрепой их. Вечность — Ноль, МоНОлит; бренье — Рознь, Два: мир наш преходящий. С тем, дверью Луны к нам входя, сути Вечности, души без тел, **на|дева**ют* костюмы двойко. Во-первых — тела душ, что носим и мы; во-вторых — колесницы сих тел, **из Луны состоящие****. Ими и есть **НЛО**.

* Слова этого вид — явь того, что душа, т.е. *сам человек*, гол как Суть — двоюполая дева, **гив|анд**, коим есть и Вселенная вся.

** Из орехалка, **металла** ее.

Единственный пункт небосвода,
отколь к нам летят НЛО,
есть Луна — в плаще Ноль, Матка их,
Глубь чью мним нулем мы: ничем — Всё*.

*В имманентно-физическом смысле Луна внутри пуста.

		Н	Л	О		
		Л	О	Н	О	
		Н	О	Л	Ь	
	К	Л	О	Н		
Ч	Е	Л	Н	О	К	
П	О	Л	Н	О	Т	А

Видео по теме статьи: НЛО вылетают из Луны
[URL: https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ](https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ)

В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его «Дневников». Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым «Лемом». Согласно наиболее крайним версиям, «Лем» даже был человеком. Между тем всякий, кто хоть немного знаком с историей космоплавания, знает, что **LEM** — это сокращение, образованное от слов **LUNAR EXCURSION MODULE**, то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта «Аполло» (первая высадка на Луну).

Шутливое вступление Лема в «Звездные дневники Ийона Тихого»
от лица профессора **Таран/тоги***

*«**Та|р|ань то|гу**» — в Луну, к Богу **правь!**

В Ведах **Ма|ть** сущих, **И|ст|ина** — **Хари**, их **До|но**:
по **Др|ев|ним** — **Лу|на**. **В|ер|ный** **Ц|ели** сей жизнью
своей, ведал **Лем**: ток **Э|нер|гии** сущих — **Лю|бовь**,
че' **LOVE**'ка **О|гонь**; **К|он|т|акт** — лунная **к|ЛЕМ|ма** его.

ЛУНА — МАТКА UFO

Бренный мир — колесо. Луна — центр его, Вечность таящий: в Селене В|селенную. Луна — п|ор|тал ее: челн, Мир не|сущий утробно, как челн Ноя — тварей. Ной — Йон, cap|ta|in Т|айны, Тьмы sky'п|ер как Лона, санскр. Йони, НО|Л|ЕМ пернат: Глубью, Водою*. Пер|наты — п|ир|нати, нырять (укр.); крыл|а — п|лав|ники в Мире, Рур'е очей. Луна — кап|сула Вечности из орихалка, металла ее; НЛ|О — Тьмы челн|ы: Лун|ы полн|ые части, суть член|ы Селен|ы**, как кап|ли — Воды, Ма|тки их.

Единство слов «челн», ко|ра|бль (стар.), и «Селена», Луна — знак того, что:

- 1) IN'ого челны — члены (органы, части) Луны как сосуда его;
- 2) Луна есть Челн челнов: кора (капсула) Вечности в брении, корабль Иного в просторах Сего.

...НЛОНЛОНО...|...ОЛНОЛНОЛН...

*Лон, Йони, в повт|оре — Ийон, пили|грим Космоса:

...ЙОНИЙОНИЙОНИ...

Ийон наизнанку — в повторе Иной, Тьмы посол:

...НОЙИНОЙИНОЙ...

**Ткани мира сего UFO — ф|ал|лос, то|рящий ее как плев|у. С тем, тарелка — то|ри|лка: Тьмы перст огн|евой, дырокол.

Мнить Луну мертвым камнем, подвластным Земле, есть абсурд: *Луна — Жизнь и Земле господжа как Причина ее¹. Миру брених очей Луна — Центр: люк из Этого в То, в Вечность, ЛОно эфирное. Парна Земле, Луна — Небо, край горний, Земля же — Дол. Доля, Суд, Ум как Судьба — царь Земле: часть пуста; Милость, Сердце — Луне: Полноть. Мир вне Луны — Вражда, Долг; внутрилунный — Св|обод|а: Любовь, Высь; Глубь с Высью — Одно. Грань меж ними, Луна, бог чей Син, — син|тез их, Вечность-бренье, как Шара (эфир, тайный огонь) и Тетраэдра (огнь-явь). Очам синтез сей — орихалк, Атлантиды металл (как земли на Земле, землей лунною ставшей с разъятьем Земли и Луны, бывших прежде одним: утонуть — стать Лунной, Глубью глаз²), корнь металлов земных, по Платону «огнистый»: алмаз, Тьмой надутый из недр — Десять по Четырем³ (рис. 2):*

Рис. 2

И внелуние, и Глубь Луны — дом Антропный; *Луною едины, Антропы — ряд цельный, часть чья человек Земли сей.* Длань единства его — *НЛО, Глуби челн и Синдбадов ее*, свойства чьи таковы:

- **НЛО** в сути — капля Луны: плод ее как *Воды вод, Тьмы, ЛОНа-НОЛя* (рис. 3).

Рис. 3

Иных лон ему нет: Луна — люк ладьям Неба в мир зримый: ведь Небо — она самое. Выход их из Луны — их исход в дольний мир луной малой как *Глуби, Свободы гонцом*. С тем, Свобода, эфирна — внутри челна как ее капсулы; стенки его — *o'rich'алк*. Лик Луны, НЛО посему — Это-То, металл-огнь. Таков есть *челн Селены* — Тьмы, *Девы* (греч. *кóρ|а*), *Коры* (*Плевы*) этой *кор|а|бль*.

- Всем машинам земным НЛО — *архетип, корнь небесный: машина машин, органический, сиречь живой, механизм*, в коем целое старше частей своих: *Любви ма'SIN'a*, камень ПоЛНОсти. Техника наша — машины машинные, мертвые как *механизм механический* — смерть, гроб живых, часть над целым, *машина Вражды* (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Божий Мир с полюсами его и нутром

Суть	Кем она есть	Что творит, чего жаждет она
Бог, Вершина	Жизнь, Суть Мира, Любовь и Податель Любви.	Творит и хранит Мир, дитя и подобье Свое.
Мир	Органика, суть Жизнь-Живое, Господня Любовь.	Выступает активным сосудом живого и мертвого — сильным Господнею Силой творцом.
Личность: в сем мире Вражды — суть с облаткою, Двоица; в мирах Любви — слитна суть как Одно: не личина, но Лик, скорлупа как Яйцо целиком.	Органический организм как живимое Богом и Миром, подобьем Его: в сути чистой — Свобода-Любовь.	Творит Силой Божьей, Любовью; Любовью живет как своим чистым Я.
Машина Любви	Органический механизм, иль живая машина : гипостазис Личности как моральная машина , живимая Силою Божьею, Тьмою чрез Личность, звено.	Служит Личности и есть звено единенья миров индивидов как сутей Вражды, разлученных Враждою, с мирами подвластных Любви Ликов-Личностей, ею единых навек.
Индивид	Механический организм как неявно живимое Богом, а явно — Дьяволом, Сатаной: Вражда-Необходимость.	Посягает на властие Личностью, жаждет Вражды, ибо сам есть она.
Машина Вражды	Механический механизм как живимое Сатаною — без Бога: мертвая машина , сиречь воплощенная смерть , как гипостазис индивида — человечность (моральность) в утрате.	Волей Дьявола, метит на трон Человека, неся людям рознь к смерти их.
Сатана, Дно	Вражда-Смерть	Творит зло, ибо Зло есть он сам; в розни с Господом — враг человек, суть их душегуб.

Таблица 2

Тела как костюмы вселенских антропов

Костюм как облатка Душа (суть) костюма	Сердце	Ум
Сердце	Сердце Сердца: тело космита	Ум Сердца: НЛО
Ум	Сердце Ума: тело землянина	Ум Ума: земная машина

НЛО как творческий акт

*...И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.*

Борис Пастернак

Человек Земли сей как создатель машин деет волей своей, Небу чуждой как Сердцу ум злой. С тем, машины землян — плод искусственный: чуждый Творцу, сущих **Да, YES'THEOS'**тву. Гость наш, с Богом единый, творит Его волей как собственной. С тем, НЛО, **Гостя** плод — плод **Господний**, с Природой единый как радуга, звезды и дождь.

**НЛО и машины земные:
разнь их как творений людских**

Земная техника	НЛО
Искусственность, смерть	Искусство Творца, Естество: Жизнь как Плод

**Бог, Творец наш — искусен, как мы — Им;
искусственны — мы без Него.**

Вечность как ткань НЛО

**Машины людские, плод наш, есть Земли
бренной явь; НЛО — явь Вселенной
как Вечности, Матери всех. Тому знаки:**

- **власть их исчезать и являться
очам: Вечность — Тайна, царь глаз;**
- **зримость их как огня: Вечность —
огнь-Тьма, эфир, огня зримого корень;**
- **константность их вида в веках, реке
времени: Вечность есть времени НОЛЬ.**

НЛО как плащ второго рода

**Антроп как душа, искра Божья,
имеет себе два плаща. Плащ, единый
с душой беспромежно, есть тело его;
плащ на теле, второй — есть машина:
земная — смерть, Ум, в сути;
горняя, чёлн Луны — Жизнь,
Сердце, в сути своей.**

Таблица 3

Земная машина и НЛО в их сравнении

Земная машина: Это как Это	НЛО, лунность: Это как То
<p>Тьма неведенья: часть прежде Целого. Механизм механический: смерть, имманентная суть.</p>	<p>Огонь всеведенья: Целое прежде частей. Механизм органический: Жизнь, трансцендентная Суть.</p>

- Силою НЛО есть *Свобода-Любовь: Тьма, Кор|ова (санскр. go), Крыла́ сущих и душ Кор|ова|й*. Живим ею, корабль Go'стей наших — *двуглавый орел*: че'LOVE'ко-машинный союз:
- *Тьма есть Очи. Полет НЛО — очей ход* (ведь они — ноги нам): в сущем О|птика — Птица, крылатая Суть.

¹ У Блаватской об этом читаем: «*Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны* и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. *Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей...*» («Тайная Доктрина», выделено мной).

² В пору Золотого Века, довечного века Пространства, Луна и Земля составляли единое тело; затем вследствие созерцательного раскола Земля отсеклась от Луны как от Неба не-Небо, от Целого пустая часть. Так с Селены, Отчизны своей, пал на Землю с Землей заодно человек; так Луна, явь очей его, в них утонула, став Гл|убью ему. Факт единства Луны и Земли в древний час подтверждают старинные книги. Так, войны все в «Махабхарате» идут на Земле и Луне как на *тверди одной*; карты древние неба — Луны лишены как Иного Земле.

³ Орихалк — архетип металличности, канувший в То, Глубь Сего; о нем пишет Платон. Это — высшая степень телесной организации углерода в сем мире — духовно надутый (живой) ал|маз (укр. дия|ман|т: man — Луна Ме|н|а Греков), с алмазом обычным спрягаемый, как возбужденный, наполненный кровью фалл с невозбужденным, пустым, и как целое с частью, недружной с ним. Суть орихалка в сем мире являют т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — Ост'анкинская телебашня в Москве). Вид звена его, неплюскогранный (от части как корня кристалл из сот сих не возвесть) — семья гречки: Тетраэдр, полный Сферою как Десятью Четверица, огонь-явь огнем-Т|айн|ой. Число его — Со|рок; его буква — М: М|а|ть, Вись-Ть|ма.

НЛО как вершина технического прогресса

*Путь Познания, влекущий
землян к НЛО как машине
своей — стезя Сердца, где ум
наш, растущий сферично,
восходит к Луне и вступает
в нее, Мир объяв как Любовь.*

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacred linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

